

**E-LEARNING PLATFORMS FOR LANGUAGE COURSES
BENEFITS - CHALLENGES – PERSPECTIVES**

Vanina Narcisa Botezatu,
Senior Lecturer PhD,
Danubius University of Galati
Florentina Gabriela Nicolae
Senior Assistant PhD,
Dunărea de Jos University of Galati

**PLATAFORMAS DE E-LEARNING PARA CURSOS DE IDIOMAS
BENEFICIOS - RETOS - PERSPECTIVAS**

Vanina Narcisa Botezatu
Lect. univ. dr.,
Universidad Internacional Danubius Galați
Florentina Gabriela Nicolae
Asist. univ. dr.,
Universidad Dunărea de Jos Galați

Abstract

In recent years, the field of education has undergone a significant transformation thanks to technological advances. One of the most notable is the rise of e-learning platforms that offer language courses. These platforms offer students the opportunity to study languages in a flexible and interactive way, allowing them to improve their linguistic knowledge in a comfortable and effective way. This article explores the impact of e-learning platforms on language courses, focusing on the advantages, challenges and future perspectives in their use.

Abstract

En los últimos años, el campo de la educación ha experimentado una importante transformación gracias a los avances tecnológicos. Uno de los más notables es el aumento de las plataformas de e-learning que ofrecen cursos de idiomas. Estas plataformas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de estudiar idiomas de manera flexible e interactiva, permitiéndoles mejorar sus conocimientos lingüísticos de forma cómoda y eficaz. Este artículo explora el impacto de las plataformas de e-learning en los cursos de idiomas, centrándose en las ventajas, los retos y las perspectivas de futuro de su uso.

Keywords: e-learning, digital platforms, foreign languages

Keywords: e-learning, plataformas digitales, idiomas extranjeros

1. Introducción

1.1. Contexto general del e-learning en la educación

El campo de la educación en línea se ha hecho cada vez más popular en la educación actual, ofreciendo importantes ventajas tanto para profesores como para estudiantes. Según un estudio de Guillermo Sunkel (2021:36) esta forma de aprendizaje presenta beneficios considerables, como el acceso a recursos educativos variados y personalizados en función de las necesidades de los estudiantes. El uso de plataformas de e-learning en los cursos de lenguas extranjeras puede ser extremadamente beneficioso, ya que permite acceder a materiales didácticos flexibles y adaptados a las necesidades individuales de los estudiantes. Esta forma de aprendizaje es esencial, especialmente en el actual entorno de alta tecnología (Rosenberg & Foshay, 2002). Las principales ventajas de utilizar plataformas de la educación en línea en la enseñanza de idiomas son la accesibilidad y la flexibilidad. Los estudiantes pueden acceder a las lecciones y ejercicios en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que les permite organizar mejor su tiempo y adaptar el ritmo de aprendizaje a sus necesidades individuales. Las plataformas de e-

learning también ofrecen la oportunidad de trabajar a su propio ritmo sin la presión de una clase tradicional. Sin embargo, el uso de plataformas de e-learning en la enseñanza de idiomas plantea ciertos retos, como garantizar la calidad de los contenidos y la evaluación. Es fundamental que los materiales de aprendizaje estén actualizados y sean interactivos, y que las evaluaciones sean pertinentes y precisas. También es importante garantizar que las plataformas de e-learning sean fáciles de usar y accesibles para todos los estudiantes, independientemente de su nivel de competencia digital.

Como componente integral del sistema educativo, el e-learning ofrece una variedad de recursos y herramientas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación. Dentro de la enseñanza de idiomas, el uso de plataformas de e-learning ofrece una alternativa moderna y eficaz para apoyar a los estudiantes en la adquisición de competencias lingüísticas, adaptándose a las necesidades y requisitos específicos de estudiantes de todas las edades y niveles de dominio del idioma, proporcionando acceso a una gran cantidad de recursos y facilitando la comunicación y la colaboración más allá de las fronteras geográficas. La flexibilidad y la amplia cobertura de las plataformas de e-learning las

han convertido en opciones atractivas para las instituciones educativas, ya que les permiten acoger a un gran número de estudiantes sin las limitaciones de los espacios físicos (Păduraru & Mihăilă, 2018).

2. Beneficios del uso de plataformas de e-learning

2.1. Accesibilidad y flexibilidad

La exploración de las perspectivas y tendencias futuras en el ámbito del aprendizaje electrónico para cursos de idiomas pone de relieve la importancia de integrar la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje. Según Mikyas Abera et al., las soluciones de e-learning prometen resiliencia institucional y actividades innovadoras de enseñanza y aprendizaje en la enseñanza superior, siempre que se desarrollen dentro de una cultura, estructuras, políticas y procesos institucionales favorables. La aplicación de la inteligencia artificial en las plataformas de e-learning puede mejorar la personalización de los materiales de aprendizaje, proporcionando a los estudiantes una experiencia más individualizada y eficaz.

Asimismo, Madhuri Kriplani destaca que el análisis de las actitudes de los profesores hacia el aprendizaje electrónico puede proporcionar una comprensión profunda de los factores que influyen en la adopción de la tecnología en la enseñanza. Según otro estudio reciente (Inteligencia Artificial Aplicada Al e-Learning, 2023) el uso de la inteligencia artificial en el e-learning puede ayudar a adaptar continuamente el contenido del curso en función de las necesidades y los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. También puede contribuir a mejorar la eficacia de la enseñanza de idiomas en la educación superior, ya que las mejoras tecnológicas pueden facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

De este modo, el uso inteligente de las tecnologías emergentes puede transformar por completo el modo en que se diseñan, imparten y evalúan los cursos de idiomas. Al explorar los sistemas de aprendizaje electrónico integrados con inteligencia artificial, tanto los profesores como los estudiantes pueden obtener beneficios. La aplicación adecuada de estas tecnologías puede aportar importantes beneficios, como la personalización del aprendizaje, la adaptación de los contenidos a las necesidades individuales y el aumento de la eficacia del proceso educativo. En el contexto de los cursos de lenguas extranjeras, la integración de la inteligencia artificial puede representar una oportunidad crucial para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, contribuyendo a una sólida base de competencias lingüísticas y comunicativas.

Uno de los principales beneficios de las plataformas de e-learning para cursos de idiomas es la flexibilidad que ofrecen a los estudiantes. Los estudiantes pueden acceder a los materiales del curso y participar en las lecciones a su propio ritmo y conveniencia, lo que les permite estudiar en los momentos que mejor se adapten a su programa. Esta flexibilidad es especialmente beneficiosa para los estudiantes que tienen compromisos académicos y profesionales. Además, las plataformas de e-learning ofrecen a los estudiantes acceso a una amplia gama de recursos, como ejercicios interactivos, contenidos multimedia y foros en línea. Estos recursos pueden ayudar a los estudiantes a mejorar sus

competencias lingüísticas y a profundizar en la comprensión de conceptos lingüísticos de una forma dinámica y atractiva (Aprianto, 2020).

Las plataformas de e-learning también permiten ofrecer diversos recursos multimedia, desde diapositivas y libros hasta ejercicios interactivos y multimedia, que pueden mejorar la experiencia de aprendizaje y adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. El aumento de la cobertura de la audiencia es una ventaja significativa del aprendizaje en línea, ya que permite a las instituciones educativas atender a un mayor número de estudiantes y ampliar sus programas lingüísticos más allá de las limitaciones geográficas (Petre, 2021). Esto implica que los recursos y las actividades de aprendizaje estén estructurados y organizados de forma clara y accesible, para que cada estudiante pueda gestionar su tiempo de forma eficiente y seguir un curso coherente y eficaz. Además, las plataformas de e-learning permiten a los estudiantes recibir comentarios y apoyo personalizados de los instructores. Gracias a funciones como las aulas virtuales y los sistemas de mensajería, los estudiantes pueden comunicarse con sus profesores y compañeros, hacer preguntas y pedir aclaraciones sobre temas difíciles. Este enfoque personalizado del aprendizaje puede aumentar el compromiso y la motivación de los estudiantes y mejorar los resultados del aprendizaje. Además, las plataformas de e-learning suelen incorporar elementos como cuestionarios, retos y recompensas, que pueden hacer más agradable y eficaz el aprendizaje de idiomas.

2.2. Acceso a diversos recursos didácticos

Un aspecto crucial del uso de plataformas de e-learning para cursos de idiomas es el acceso a diversos recursos de aprendizaje. Estos pueden incluir materiales de audio, vídeos, ejercicios interactivos, foros de debate e incluso la posibilidad de interactuar con hablantes nativos de la lengua aprendida. Estos variados recursos contribuyen a aumentar la motivación de los estudiantes y a desarrollar sus competencias lingüísticas de forma más eficaz y atractiva. La facilidad de acceso que ofrecen las plataformas en línea también permite a los estudiantes aprender en cualquier momento y lugar, sin verse limitados por los horarios fijos de una institución tradicional. Además, el acceso a diversos recursos de aprendizaje a través de plataformas de e-learning puede dar lugar a un aprendizaje personalizado para cada estudiante en función de sus necesidades y ritmo de aprendizaje. A través de herramientas como pruebas de evaluación de conocimientos, juegos educativos o materiales adaptados al nivel de competencias, los estudiantes pueden beneficiarse de un proceso de aprendizaje más eficiente y adaptado a sus necesidades específicas. La posibilidad de acceder a materiales adicionales o alternativos también ofrece a los estudiantes un abanico más amplio de fuentes de información y práctica de la lengua aprendida.

Sin embargo, el acceso a diversos recursos de aprendizaje no está exento de dificultades. Es necesario que las plataformas de e-learning ofrezcan una estructura clara y fácilmente accesible de estos recursos para evitar confusiones y pérdidas de tiempo a los estudiantes que buscan el material adecuado. La adaptabilidad

y la actualización constante de los contenidos disponibles son también cuestiones clave para garantizar que los recursos de aprendizaje sigan siendo pertinentes y eficaces para las necesidades cambiantes de los estudiantes. La integración de los comentarios continuos de los usuarios puede ayudar a optimizar el acceso a diversos recursos de aprendizaje y aumentar la eficacia del aprendizaje en línea.

2.3. Experiencia de aprendizaje personalizada

Al integrar una experiencia de aprendizaje personalizada, las plataformas de e-learning para cursos de idiomas pueden ofrecer un apoyo adaptado a las necesidades y al ritmo de aprendizaje de cada alumno (Learning Experience Design Blog, 2023). Este enfoque se basa en adaptar el contenido y las metodologías de enseñanza a las necesidades y el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Mediante el uso de tecnologías modernas como la analítica de datos y la inteligencia artificial, las plataformas pueden identificar automáticamente los puntos débiles del alumno y proporcionarle ejercicios o recursos adicionales en consecuencia. Un aspecto importante de una experiencia de aprendizaje personalizada es la posibilidad de recibir información constante y detallada sobre los progresos realizados.

Esto no sólo motiva al estudiante a continuar, sino que también le proporciona información precisa sobre las áreas en las que debe centrarse más para mejorar sus conocimientos lingüísticos. Esto hace que el proceso de aprendizaje sea más eficaz y pertinente para cada estudiante. En el futuro, la integración cada vez más avanzada de la inteligencia artificial en las plataformas de e-learning para cursos de idiomas permitirá una personalización aún más avanzada de la experiencia de aprendizaje. La capacidad de estos sistemas para aprender de interacciones anteriores y anticiparse a las necesidades individuales de los estudiantes revolucionará la forma en que aprendemos y desarrollamos nuestras competencias lingüísticas. Al mismo tiempo, la experiencia de aprendizaje personalizada se convertirá en un elemento central del proceso de aprendizaje en línea.

3. Retos que plantea el uso de plataformas de e-learning en la enseñanza de idiomas

3.1. Calidad de los contenidos y de la evaluación

A pesar de los muchos beneficios de las plataformas de e-learning para los cursos de idiomas, también hay algunos retos que deben abordarse. Uno de los principales retos es la falta de interacción cara a cara entre estudiantes y profesores. Según María Grazia Menegaldo, (*Progettare l'intervento didattico*, 2019:19-20) en el aula tradicional, los estudiantes tienen la oportunidad de empezar debates en directo, participar en actividades de grupo y recibir comentarios inmediatos de los profesores. Esta interacción interpersonal es esencial para el aprendizaje de idiomas, ya que permite a los estudiantes practicar en tiempo real las destrezas de hablar, escuchar y conversar. Las plataformas de e-learning deben disponer de medios innovadores para reproducir virtualmente esta interacción a través de funciones como la videoconferencia, la realidad virtual y las sesiones de chat en directo.

Otro reto de las plataformas de e-learning para cursos de idiomas es la cuestión de la competencia digital y la accesibilidad. No todos los estudiantes pueden

tener acceso a conexiones fiables a Internet, ordenadores o teléfonos inteligentes, lo que puede dificultar su capacidad para participar en cursos en línea. Además, algunos estudiantes pueden tener dificultades para navegar por las plataformas de aprendizaje electrónicas complejas o pueden carecer de las habilidades digitales necesarias para interactuar eficazmente con el contenido en línea. Los profesores deben proporcionar a los estudiantes una formación y un apoyo completos para garantizar que puedan aprovechar al máximo las plataformas de aprendizaje electrónico.

3.2. Falta de interacción cara a cara

A pesar de las evidentes ventajas de utilizar el e-learning en la enseñanza de idiomas, hay que reconocer que la falta de interacción cara a cara puede ser un impedimento para el aprendizaje. La interacción directa con el profesor y los compañeros puede facilitar la comprensión, la práctica y la aplicación de los nuevos conocimientos de manera más eficaz. Cuando las plataformas en línea se utilizan exclusivamente para la enseñanza de idiomas, existe el riesgo de que los estudiantes no se beneficien de esta interacción personal que puede reforzar el aprendizaje. Además, la falta de interacción cara a cara puede afectar a la motivación de los estudiantes para aprender una lengua extranjera. El contacto físico y emocional con el profesor y los compañeros puede aportar un componente humano esencial al proceso de aprendizaje, motivando a los estudiantes a implicarse activamente y a esforzarse más por conseguir sus objetivos. Por lo tanto, es importante que las plataformas de e-learning encuentren formas de recrear o sustituir parcialmente la experiencia de la interacción humana en el entorno virtual para mantener el nivel de compromiso de los estudiantes. Concluimos diciendo que, si bien el e-learning ofrece muchas ventajas en la enseñanza de idiomas, la falta de interacción cara a cara puede suponer un desafío importante. Es necesario encontrar soluciones tecnológicas o estrategias educativas para compensar esta carencia, de modo que los estudiantes se sientan apoyados y motivados en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera en plataformas en línea. Es esencial abordar estas cuestiones con atención y creatividad para garantizar el éxito y la eficacia de la enseñanza de idiomas en entornos virtuales.

4. Perspectivas y tendencias futuras del e-learning en los cursos de idiomas

El año 2019 ha marcado la transición hacia la educación híbrida, lo que ha supuesto que tanto los estudiantes como los profesores se enfrenten a retos a la hora de implantar y utilizar estos sistemas en la enseñanza superior. Este contexto de urgencia ha identificado cuestiones con respecto al uso cada vez más extendido del aprendizaje electrónico, así como las ventajas, desventajas y obstáculos encontrados en la enseñanza de idiomas. Según afirmaba en 1999, P. P. Popovic, Secretario de Educación a Distancia:

“La formación de profesores, particularmente en servicio y continuada, ha sido una de las mayores preocupaciones de la Secretaría de Educación a Distancia en tres de sus principales programas; los productos de esta colección se destinan a ayudar a los educadores a

hacer suyas las nuevas tecnologías, haciendo de este modo que estén preparados para ayudar a los estudiantes a participar en transformaciones sociales que lleven a los seres humanos a una vida de desarrollo autosostenible, basada en el uso ético de los avances tecnológicos de la humanidad” (Cruz Fagundes 2021:130).

La profundización en las tecnologías de aprendizaje híbrido y la integración de modelos eficaces para combinar la enseñanza tradicional y en línea ha sido una necesidad urgente que continúa en la actualidad. En este contexto, las cuestiones relacionadas con la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo se vuelven esenciales para el éxito de la enseñanza de idiomas en entornos de e-learning. Es crucial identificar y aplicar estrategias pedagógicas eficaces para garantizar un ambiente de aprendizaje óptimo adaptado a las necesidades de los estudiantes. Afrontar los retos que plantean las plataformas de e-learning para cursos de lenguas extranjeras requiere enfoques innovadores y la integración de métodos eficaces. Alejandro Piscitelli, en su artículo (2021), nos señala los obstáculos encontrados en la implementación del aprendizaje electrónico para cursos de idiomas: falta de formación adecuada del profesorado, el acceso limitado a los recursos tecnológicos y la resistencia inicial al cambio por parte de los estudiantes. El desarrollo de un marco conceptual común y la adopción de prácticas de aprendizaje híbridas sigue siendo un factor importante para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. La integración de la tecnología moderna puede contribuir significativamente a mejorar la calidad del proceso de enseñanza y a aumentar la eficacia del aprendizaje. Así pues, la identificación y aplicación de soluciones innovadoras pueden convertir los retos en oportunidades y contribuir a aumentar el rendimiento de los estudiantes en el entorno del e-learning.

4.1. Integrar la inteligencia artificial en procesos de aprendizaje

Con proyección hacia el futuro, las plataformas de e-learning para cursos de idiomas seguirán evolucionando y ampliándose para satisfacer las necesidades de los estudiantes en la era digital. Con los avances en inteligencia artificial, realidad virtual y aprendizaje automático, las plataformas de e-learning pueden ofrecer experiencias de aprendizaje más personalizadas y adaptables a las necesidades y preferencias de cada alumno. Por ejemplo, las nuevas aplicaciones pueden proporcionar comentarios instantáneos sobre ejercicios de gramática, las simulaciones de realidad virtual pueden sumergir a los estudiantes en contextos lingüísticos auténticos y los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar los datos de rendimiento de los estudiantes para identificar áreas de mejora de la pronunciación. Además, las plataformas de aprendizaje electrónico incorporan cada vez más funciones sociales y de colaboración para promover la creación de comunidades y el aprendizaje. Mediante la creación de foros en línea, grupos de debates y proyectos de grupo, las plataformas de e-learning pueden facilitar interacciones significativas entre los estudiantes y crear un sentimiento de pertenencia y amistad. Este aspecto social del aprendizaje es esencial en los cursos de idiomas, ya que

permite a los estudiantes poner en práctica sus habilidades comunicativas, intercambiar perspectivas culturales y establecer contactos con compañeros de todo el mundo.

De acuerdo con Mariano Segura, las plataformas de e-learning pueden ofrecer experiencias de aprendizaje más personalizadas y adaptables a las necesidades y preferencias de cada alumno, además, “los profesores, mediante la plataforma, pueden establecer trabajos para todo el grupo, para grupos determinados o para un solo alumno, así como evaluar el rendimiento de sus estudiantes y comunicarse con ellos mientras aprenden. La plataforma se convierte en una herramienta muy efectiva para el tratamiento de la diversidad” (*Plataformas educativas y redes docentes* 2021: 99).

4.2. Adecuación de las plataformas de e-learning a los niveles de competencia lingüística

Otro reto importante a la hora de adaptar las plataformas de e-learning a los distintos niveles de dominio de la lengua es garantizar una evaluación adecuada del progreso y el rendimiento de los estudiantes. Es crucial que estas plataformas proporcionen herramientas eficaces para medir y supervisar objetivamente el progreso en el aprendizaje de idiomas. También es importante que las evaluaciones se diseñen de tal manera que tengan en cuenta la diversidad de habilidades y conocimientos lingüísticos de los estudiantes, dándoles la oportunidad de demostrar sus competencias de una manera auténtica y justa. Otro aspecto clave a la hora de adaptar las plataformas de e-learning a los distintos niveles de competencia lingüística es diversificar las estrategias y los recursos didácticos disponibles.

Es fundamental que estas plataformas ofrezcan una variedad de actividades y materiales didácticos que se adapten a los distintos estilos de aprendizaje y necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, para los estudiantes con un nivel de competencia lingüística de principiante, es importante ofrecer ejercicios para aprender vocabulario básico y estructuras gramaticales sencillas, mientras que para los estudiantes avanzados pueden ser necesarias actividades más complejas y estimulantes, como las de contenido cultural o literario. Además, para facilitar el proceso de aprendizaje y maximizar la eficacia de las plataformas de e-learning en los cursos de idiomas, es esencial que ofrezcan una retroalimentación personalizada y adaptada al nivel de competencia lingüística de cada alumno. A través de sistemas de evaluación inteligentes e interactivos, los estudiantes pueden recibir información relevante y sugerencias de mejora que les ayuden a desarrollar sus competencias lingüísticas de forma eficaz y motivadora. Por último, adaptar las plataformas de e-learning a los distintos niveles de dominio de la lengua es un aspecto crucial para promover el acceso a una educación de calidad y facilitar el aprendizaje de idiomas de forma personalizada y eficaz.

4.3. Motivación de los estudiantes en los cursos de idiomas en línea

El contenido de los cursos de idiomas en plataformas de e-learning desempeña un papel crucial a la hora de motivar y atraer a los estudiantes. Para mantener su interés en el proceso de aprendizaje, es importante que la información esté actualizada, sea relevante, es decir,

poder “transformar lo que se sabe” y no únicamente poder “decir lo que se sabe” según dice Frida Díaz Barriga (2021: 139) y se ofrezca de forma interactiva y atractiva. Es más probable que los estudiantes participen activamente en el aprendizaje cuando tienen acceso a materiales diversificados, como vídeos, ejercicios interactivos o juegos educativos. Además, poder interactuar con otros compañeros o profesores en línea puede contribuir significativamente a aumentar la motivación, donde el estudiante pasa a ser el centro de la formación, al tener que gestionar por sí mismo su aprendizaje con ayuda de tutores y compañeros (Segura 2021: 98). Sin embargo, los cursos de idiomas en plataformas de e-learning plantean importantes retos en cuanto a la calidad de los contenidos y la evaluación. En ocasiones, los materiales ofrecidos pueden ser estandarizados y carecer de personalización, lo que puede provocar la pérdida de interés de los estudiantes.

Las modalidades de evaluación también pueden percibirse como injustas o demasiado rígidas, lo que puede afectar a su confianza y motivación para aprender. Por lo tanto, la adaptación continua de los contenidos y las modalidades de evaluación a las necesidades y preferencias de los estudiantes es esencial para mantener su motivación y compromiso a largo plazo.

Las perspectivas de futuro en el campo del e-learning para cursos de idiomas parecen apuntar en la dirección de la integración de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje. El uso de tecnologías de inteligencia artificial puede facilitar la personalización y adaptación de los contenidos en función del nivel de conocimientos de cada estudiante, aumentando así la eficiencia y eficacia del proceso educativo. Asimismo, la integración de la inteligencia artificial en las plataformas de e-learning puede proporcionar una experiencia de aprendizaje más interactiva y personalizada, lo que podría contribuir a aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes en los cursos de idiomas de e-learning en el futuro.

Conclusiones

Las plataformas de e-learning han revolucionado los cursos de idiomas, ofreciendo a los estudiantes más flexibilidad, recursos y apoyo personalizado. Aunque el e-learning plantea algunos retos, como la falta de interacción cara a cara y las barreras de la formación digital, es posible superarlos mediante estrategias innovadoras y enfoques pedagógicos eficaces. El futuro de las plataformas de e-learning para cursos de idiomas parece prometedor, visto que los avances tecnológicos permiten experiencias de aprendizaje más interactivas, personalizadas y sociales para los estudiantes.

Aprovechando el poder de las plataformas de e-learning, los profesores pueden capacitar a los estudiantes para que adquieran destrezas lingüísticas y competencias culturales en un mundo globalizado. Por último, está claro que el e-learning para cursos de idiomas tiene un enorme potencial para transformar el entorno educativo, ofreciendo nuevas formas de acceder al conocimiento y desarrollar las competencias lingüísticas. Si se sigue prestando atención a la calidad de los contenidos y a los métodos de evaluación, estas plataformas pueden convertirse en herramientas esenciales para el

aprendizaje y el desarrollo lingüísticos de los estudiantes en la era digital en la que vivimos.

Agradecimientos

Este artículo forma parte del proyecto realizado con el apoyo del Ministerio de Educación de Rumanía, a través de la Agencia de Créditos y Becas.

References

1. Abbad, M. (2021). Utilizarea modelului UTAUT pentru a înțelege utilizarea de către studenți a sistemelor de e-learning în țările în curs de dezvoltare. *Springer Science+Business Media*, 26(6), 7205-7224. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10573-5> [consultado en julio 2024]
2. Aprianto, D. (2020). În ce măsură învățarea limburilor bazate pe conținut de youtube promovează o competență a englezei?, 3(2), 108-126. <https://doi.org/10.47080/jeltl.v3i2.994> [consultado en julio 2024]
3. Aprovechando la Geolocalización en eLearning para Experiencias de Aprendizaje Personalizadas – Learning Experience Design Blog. (2023). <https://cluelabs.com/blog/aprovechando-la-geolocalizacion-en-elearning-para-experiencias-de-aprendizaje-personalizadas/>
4. Barriga F.D., (2021) TIC y competencias docentes del siglo XXI. *Los Desafíos de las TIC Para el Cambio Educativo*, 139-155. <https://www.oei.es/uploads/files/microsites/28/140/las tic2.pdf> [consultado en julio 2024]
5. Balboni E. Paolo, 1994, *Didattica dell'italiano a stranieri*, Roma, Bonacci ed. Ciliberti A, 1994, *Manuale di glottodidattica*, La Nuova Italia, Firenze, Cini L., “Programmazione e curricolo” in Diadori P., cur., 2001, *Insegnare italiano a stranieri*, Le Monnier, Firenze (87-97)
6. Bernaus, M. (2004), Un nuevo paradigma en la didáctica de las lenguas, *Revista electrónica Glosas Didácticas*, en <http://www.um.es/glosasdidacticas/docs/02bernaus.pdf> [consultado en julio 2024]
7. Consiglio d'Europa, “Diversificazione linguistica e curricolo” in Consiglio d'Europa, 2002, *Quadro Comune Europeo di Riferimento*, RCS Scuola, Milano (205-215) Consiglio d'Europa, 2002, *Quadro comune europeo di riferimento. Apprendimento, insegnamento, valutazione*, La Nuova Italia-Oxford.
8. Contreras Izquierdo, N., López, I. S., (2011), *El español para sinohablantes. Estudio, análisis y propuestas para su enseñanza y aprendizaje*, Universidad de Jaén. Servicio de Publicaciones, 978-84-8439-616-1.
9. Cruz Fagundes, L. (2021). Las condiciones de la innovación para la incorporación de las TIC en la educación. *Los Desafíos de las TIC Para el Cambio Educativo*, 127-139. <https://www.oei.es/uploads/files/microsites/28/140/las tic2.pdf> [consultado en julio 2024]
10. Cucoş, C. (2023). Digital Pedagogy. Foreshadowing, Status, and Components. Zenodo (CERN European Organization For Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7974394> [consultado en julio 2024]

11. De Marco A., cur., 2000, Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera, Carocci, Roma, Diadori P., Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Firenze, 2001 Lavinio C., "Programmazione e selezione dei contenuti" in De Marco A., cur., 2000, Manuale di glottodidattica, Carocci, Roma (117-139) V edovelli M., "L' unità didattica" in V edovelli M., 2002, Guida all' italiano per stranieri, Carocci, Roma (133-141).
12. Făt S., Labăr A. Eficiența utilizării noilor tehnologii în educație. EduTIC (2009). Raport de cercetare evaluativă. București, Centrul pentru Inovare în Educație. www.elearning.ro/resurse/ [consultado en julio 2024]
13. Inteligencia Artificial aplicada al eLearning. (2023). Integra Tecnología. <https://www.integratecnologia.es/articulos/inteligencia-artificial-aplicada-al-elearning>
14. Istrate Ol. Pedagogia digitală: Definiție și arie conceptuală, 2022. <https://educatia-digitala.ro/categorii/digital-education-in-romania/> [consultado en julio 2024]
15. Istrate Ol. Experimentul Ariadna. Rolul inteligenței artificiale în științele educației, 2023. <https://educatia-digitala.ro/experimentul-ariadna/> [consultado en julio 2024]
16. Păduraru, M.E., & Mihăilă, R. A. (2018). Analiza comparativă a platformelor de e-learning de pe piață. <https://doi.org/10.1109/ecai.2018.8679004> [consultado en julio 2024]
17. Kebritchi, M., Hirumi, A., & Bai, H. (2010). The effects of modern mathematics computer games on mathematics achievement and class motivation. *Computers And Education/Computers & Education*, 55(2), 427-443. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.02.007> [consultado en julio 2024]
18. Kriplani, M. (2023). "Teacher's Attitudes Towards E-Learning in Higher Secondary".
19. Menegaldo, M.G., (2019), Progettare e valutare l'intervento didattico, https://www.anils.it/wp/wp-content/uploads/2019/01/MenegaldoMG_Progettare_Valutare_intervento_didattico.pdf [consultado en julio 2024]
20. Muñoz Carril, P.C. y González Sanmamed, M. (2009), El diseño de materiales de aprendizaje multimedia y las nuevas competencias del docente en contextos teleformativos, Bubok. Ebook. REVISTAS COMPLUTENSES, Didáctica. Lengua y Literatura. En <http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA> [consultado en julio 2024]
21. Abera, M., Byungura, J. C., Ndikumana, R., Abebe, S., Bimenyimana, P. C., Gizaw, R., Worku Jemal, M. (2023). "Implementing e-Learning in low-resourced university settings: A policy and institutional perspectives at the University of Gondar and University of Rwanda".
22. Petre, I M. (2021). O scurtă analiză a serviciilor educaționale de eLearning în criza pandemică. *EDP Sciences*, 343, 11011-11011. <https://doi.org/10.1051/mateconf/202134311011> [consultado en julio 2024]
23. Piscitelli, A., (2021). Nativos e inmigrantes digitales: una dialéctica intrincada pero indispensable. *Los Desafíos de las TIC Para el Cambio Educativo*, 71-79. https://www.oei.es/uploads/files/microsites/28/140/las_tic2.pdf [consultado en julio 2024]
24. Rosenberg, M. J., & Foshay, R. (2002). E-learning: Strategies for delivering knowledge in the digital age. *Performance Improvement*, 41(5), 50-51. <https://doi.org/10.1002/pfi.4140410512> [consultado en julio 2024]
25. Segura, M, (2021). Plataformas educativas y redes docentes. *Los Desafíos de las TIC Para el Cambio Educativo*, 95-111. https://www.oei.es/uploads/files/microsites/28/140/las_tic2.pdf [consultado en julio 2024]
26. Sunkel, G. (2021). Las TIC en la educación en América Latina: visión panorámica. *Los Desafíos de las TIC Para el Cambio Educativo*, 29-45. https://www.oei.es/uploads/files/microsites/28/140/las_tic2.pdf [consultado en julio 2024]